

JANG MAYDONLARIDAGI JASORAT

Mamadaliyeva Shoxista Xudoyberdiyevna

Prezident ta'lim muassasalari agentligi Halima Xudoyberdiyeva nomidagi
ijod maktabi tarix fani o'qituvchisi,
Guliston davlat universiteti
Tarix(yo'nalishlar va faoliyat turi bo'yicha) magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ikkinchi jahon urushi jang maydonlarida o'z jasoratlarini ko'rsatib, jang maydonida mardlarcha halok bo'lgan yoki jangni davom ettirgan O'zbekistonning mard yigit-qizlari haqida yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** Urush, Yelena, diviziya, jasorat, qahramon, jangchi, Samolyot, Missershmit, pulemyot, front, Zimovenka, Brest, daryo, aviapolk.*

***Аннотация:** В этой статье речь пойдет об отважных юношах и женщинах Узбекистана, которые, проявив свое мужество на полях сражений Второй мировой войны, мужественно погибли на поле боя или продолжали сражаться.*

***Ключевые слова:** Война, Елена, дивизия, отвага, герой, боец, самолет, Миссершмит, пулемет, фронт, Зимовенка, Брест, река, авиapolk.*

***Annotation:** This article will cover the brave young men and women of Uzbekistan who, having shown their courage on the battlefields of the Second World War, bravely died on the battlefield or continued to fight.*

***Keywords:** War, Helena, division, courage, Hero, warrior, aircraft, Missershmit, machine gun, front, Zimovenka, Brest, River, aviapolk.*

KIRISH

O'zbekiston xalqi boshqa xalqlar qatori ikkinchi jahon urushida qatnashib, fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga ulkan hissa qo'shdi. Ko'plab o'zbek yigit-qizlari urush jangohlarida mardlik, qahramonlik namunalari ko'rsatdilar. Ularning ko'pchiligi bu urushda halok bo'ldi va bedarak yo'qoldi. Bu shahid ketgan

vatandoshlarimiz xotirasiga atab yodgorliklar qad ko'targan, ularning nomlari, jasorati qayd qilingan Xotira kitoblari yaratilgan va yaratib kelinmoqda.

Afsuski, yarim asrdan ko'prok, vaqt o'tganiga qaramay, ikkinchi jahon urushida ishtirok etgan, halok bo'lgan yoki bedarak yo'qolgan ko'pgina o'zbek jangchilarining taqdiri hanuzgacha noma'lum. Ularning nomlarini aniqlash va xotirasini abadiylashtirish bugungi kundagi eng dolzarb vazifalardan biridir.

Urush o'zbek xalqining bor-yo'g'idan tamomila ayirdi, ko'rpa-yostig'i, boshqa ro'zg'or anjomlaridan mosuvo bo'ldi, uy-joyi xarobaga aylandi, och va yupun bo'lib qoldi. Ocharchilik va kasalliklar qishloqlarda avjiga minib, ko'p odamlarning yostig'ini quritdi. Bolalarning orasida ham o'lim ko'p uchrardi. Biroq sho'ro davlatining e'tiborsizligi tufayli urush vaqtida orttirilgan qiyinchilik va azob-uqubatlar tamomila bartaraf qilinmadi. Ayniqsa, urush nogironlarining qadr-qimmatini o'rniga qo'yilmay, ular o'z holiga tashlab qo'yildi[1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Bizga yaxshi ma'lumki, keyingi yillarda xalqimizning buyuk G'alabaga qo'shgan ulkan hissasini har tomonlama o'rganish va targ'ib etish bo'yicha yurtimizda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada ilgari yopiq bo'lgan arxiv hujjatlari ochilgani, sobiq Ittifoq respublikalari va chet eldagi arxiv tashkilotlari, muzey va fondlar, olim va mutaxassislar, keng jamoatchilik bilan hamkorlik kuchaygani muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Shuningdek mazkur masalada turli xil xotira kitoblari, risolalar, maqolalar yozilgan bo'lib, shulardan sirdaryolik ikkinchi jahon urushida qatnashganlar masalasida R.Shamsutdinov o'zining 2017-yilda nashr ettirgan "Ikkinchi jahon urushi va front gazetlari"[2] nomli birinchi kitobida bir qancha ochilmagan ma'lumotlarni beradi. Hamid Ziyoyevning II jahon urushi va o'zbeklar nomli ziyozning 2013-yildagi sonida chop etilgan maqolasida yutrdoshlarimizning urush maydonlaridagi mardonavor harakatlari o'z aksini topgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tasarufidagi "shon-sharaf" davlat muzeyi tomonidan 2021-yilda nashr qilingan "Xotiralardan o'rin olgan tarix" nomli

kitobda turli sarlavhalar bilan ikkinchi jahon urushida ishtirok etganlar taqdiri yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mavzuni tadqiq etish jarayonida qiyoslash, tizimli tahlil, tavsifiylik, tarixiylik, tarixiy-qiyosiy tahlil usullari qoʻllanilgan.

Respublikamiz oʻz mustaqilligiga erishgach, raxbariyat tomonidan tarixni haqqoniy va qayta yoritish uchun oʻquv metodologik konseptual gʻoyalar ishlab chiqildi. Bundan tashqari dunyo mamlakatlari tarixini oʻrganish uchun maxsus yoʻnalishlar belgilandi. Mavzuni yoritishda ushbu metodologik konseptual gʻoyalar va yoʻnalishlar metodologik asos qilib olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ikkinchi jahon urushi 1939-yilning 1-sentabridan 1945-yilning 2-sentabrigacha, yaʼni 6 yil davom etdi. Bu urush dunyoning 61 davlatini oʻz domiga tortdi. Ularda dunyo aholisining 80 foizi yashar edi.

Ikkinchi jahon urushi tarixda eng dahshatli, eng koʻp talafot va katta vayrongarchilik keltirgan urush sifatida iz qoldirdi. Chunonchi, maxsus adabiyotlarda qayd etilishicha, bu urushda 65-70 mln. kishi halok boʻlgan. Ularning yarmi tinch aholi edi.

Vayrongarchilikdan koʻrilgan zarar va urush xarajati birgalikda 4 trillion dollarni tashkil etdi. Bu urush ayni paytda eng dahshatli qurollar ishlatilgan urush ham edi. Urush oxirida hatto raketa quroli hamda atom bombasi yaratildi va ular insoniyatga qarshi ishlatildi. Fashizmning dunyoga hukmron boʻlishga intilishi va insoniyat boshiga keltirishi mumkin boʻlgan kulfati antifashistik kuchlarni birlashtirdi. Erksevar xalqlar birgalikda fashizmga qarshi kurashdilar. Urush nihoyasiga yetdi va gʻalaba ham qozondilar. Biroq bu gʻalabaga osonlikcha erishilmadi.

Bu urushda mamlakatimiz oʻgʻlonlarining fashist bosqinchilariga qarshi olib borgan kurashida ularning matonati va yengilmasligini butun jahonga namoyish etgan bir qancha jang maydonlari boʻlgan. Ana shunday jang maydonlaridan biri

Brest qal'asi edi. Bu qal'ani ko'p sonli fashist gazandalarining bir oy davomida quturib qilgan xujumlaridan mardonavor himoya qilib, pirovardida barcha halok bo'lgan jangchilar ichida bir necha o'zbek o'g'lonlari ham bor edilar. Bulardan biri serjant Doniyor Abdullayev edi. U dushmanning qal'aga qilgan hujumlaridan birida 4 nemisni o'ldirib o'zi ham halok bo'ladi. Brest qal'asini himoya qilishda o'zlarining jasorati bilan dong taratgan O'zbekistonlik jangchilar haqida gap ketganda T.Aliyev, Isayev, Yusupov, T.Xidirov, N.Sodiqov, A.Abdullayev va boshqa nomlarni alohida tilga olmoq kerak bo'ladi[3:1].

Yuqorida aytib o'tilgan jasorat egalaridan yana biri Boyovutlik Yelena Stempkovskayadir. Kichik serjant Stempkovskaya 76- o'qchi diviziyaning 216-polki 2- bataloniga radist sifatida qo'shildi. Janubiy – G'arbiy frontda vaqtinchalik jimlik hukm surardi. Qariyb yarim yildan buyon diviziya Moskva mudofaasida turardi. Pulemyotdan o'q otishni o'rganish uning orzusi edi. Toshkentda radio kurslarida o'qib yurgan kezarida vaqti bo'lmagandi. Politruk Cherniydan "Maksim" bilan muomala qilishni o'rgandi.

1942-yilning 20-iyun kuni gitlerchilar yozgi hujumni boshlashdi. Lena xizmat qilayotgan batalon Kursk oblastining Zimovenka qishlog'i mudofaasida turardi. Bir xafta sukunat hukm surdi. Faqat leytenant Kiyko boshchiligidagi besh nafar razvedkachi tunda faol harakat qildi. Ularning xatti-harakatlari har doim natija berardi. Biroq bu gal ish o'ngidan kelmadi. "Til" ushlab kelish orqaga surilaverdi.

Dushman Zimrovenkani ikki tomondan qurshab olgandi. Ularning maqsadi 76-diviziyaning o'rab olib, butunlay yo'q qilish edi. Riviziyaning yagona yo'l qolgandi: jang qilib dushman halqasini yorib o'tishkerak edi. Jang boshlandi askarlar son jihatidan kam bo'lganligi va qurshovda qolgan diviziya bor yo'g'i yigirmatta askar bilan chekinishga buyruq oldi. Dushman mo'r-malahdek bostirib kelardi. Birdan jarlikdan dushmanning ikkita tanki ko'rindi. Ularning biri to'ppa- to'g'ri xandaq tomon kela boshladi. Birinchi bo'lib uni leytenant Kireev ko'rindi. 15 metrlar qolganda politruk Cherniy o'rnidan turib tankka qarata granata irg'itdi. Snaryad

portlashidan o‘zi ham boqiy dunyoga ravona bo‘ldi. Xandaqda faqat ikki jangchi – Lena va Kireev qoldi. Ikkiovlon “Maksim” da dushmanni tutdek to‘kishdi. Tengsiz jangda Pyotr Kireevdushman o‘qidan jon berdi.

Jasur qiz bir o‘zi pulemyotdan dushmanga qarata tinimsiz o‘t ochdi. Tengsiz jangda dushmanga asir tushdi. Fashistlar Yelenani har qancha qiynashmasin, harbiy sir haqida og‘iz ochmadi. Va qahramonlarcha halok bo‘ldi. Unga 1946-yil 15-mayda SSSR Oliy Soveti Prezidiumining farmoniga binoan Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoni va Lenin ordeni berildi[4:10].

Sayxunobodlik ikkinchi jahon urushi qatnashchisi, uchuvchi Xolmat Niyozov urush voqealarini xotiralar ekan, o‘zi komandirlik qilgan ekipaj a‘zolariga Ujgord shahri yaqinida harbiy topshiriq berildi. Vazifa chegara liniyasida harakat qilayotgan dushman kuchlariga zarba berish edi. Harbiy qismga dushmanga zarba berish uchun topshiriq berildi. Ma’lumotlarga bu atrofda dushmanning havo kuchlari yo‘q edi. Xolmat Niyozov boshqarayotgan samolyot ma’lum balandlikka ko‘tarilib, ko‘rsatilgan yo‘nalishga chiqib oladi. Kutilmaganda dushmanni razvedka samolyoti paydo bo‘ldi. Shunda Xolmat Niyozov boshchiligidagi ekipaj a‘zolari dadillikni qo‘ldan bermasdan dushman samolyotini o‘qqa tutdi. Harbiy topshiriq muvaffaqiyatli bajarildi.

1942-yilning aprel oylarida razvedka Smolensk shahri tomon dushmanning harbiy qurollari ortilgan eshalon yo‘lga chiqqanligi ma’lum qilindi. Bu qism uchun juda xavfli edi. Sovet qo‘mondonligi har qanday yo‘l bilan dushman eshalonini shaharga qo‘ymaslikka buyruq berdi. Buyruqni bajarish Xolmat Niyozov tarkibidagi ekipajga topshirildi. O‘sha paytda Xolmat Niyozov “DB-3” bombordimonchi bord injineri edi. Topshiriq aniq. Samolyot 200 metr balandlikda uchish vaziyatiga yetganda Xolmat Niyozov bomba tashlash richagini tortib yuboradi. Dushman zenitchilari samolyotni qanotini ishdan chiqaradi. Ekipaj a‘zolari ming mashaqqat bilan Smolensk shahridan 3 kilometr naridagi Kovgani qishlog‘i yoniga samolyotni eson – omon qo‘ndiradi. Lekin dushmanning “Missershmit” samolyotlaridan

tashlangan oskolkali bomba ekipaj mashinasini batamom ishdan chiqargan edi. Xolmat Niyozov butunlay eshitmay qoldi. Sheriklari yengil yaralandi. Xolmat Niyozov Kalinin shahridagi kasalxonada bir oy davolandi. Ana shu topshiriq muvaffaqiyatli bajarilganligi uchun “Qizil Yulduz” ordeni bilan mukofotlanadi[5:21].

Ikkinchi jahon urushining birinchi kundan oxirgi daqiqalarigacha jang qilish sanoqli odamlargagina nasib etgan. Shulardan biri hisoblanmish X. Niyozov gitlerchilar taslim bo‘lganligi haqidagi aktga imzo chekilgandan keyin ham ikki yil Vena shahrida xizmat qilib qoldi.

XULOSA

Ikkinchi jahon urushi insoniyatni, jamiyatni umuman barcha sohalarni fashizm balosidan asrab-avaylashga qaratildi. Bu urushda sovet ittifoqi tarkibidagi barcha millat vakillari, jangchilari, askar-zobitlari va ayollari, jumladan, o‘zbek ayollari ham ishtirok etdi. Bu kabi ayollarda yuksak vatanparvarlik va insonparvarlik tuyg‘ulari kuchli bo‘lgani sababli, Vatan himoyasini or-nomus masalasi sanab, ma’suliyatli vazifani o‘zlarining nozik zimmalariga olib, urush janggohlariga jo‘naganligining o‘zi katta jasorat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Hamid Ziyoyev. Ikkinchi jahon urushi va o‘zbeklar (ikkinchi maqola)*
<https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/maqolalar/hamid-ziyoyev-ikkinchi-jahon-urushi-va-o-zbeklar-ikkinchi-maqola>. 21.01.2023.
2. R.Shamsutdinov. Ikkinchi jahon urushi va front gazetalari. –Toshkent Akademnashr 2017. -b 273
3. O‘zbekistonlik jangchilarning II jahon urushi janggohlaridagi jasoratlari.
<https://aniq.uz/uz/yangiliklar/uzbekistonlik-jangchilarning-ii-jahon-urushi-janggohlaridagi-jasoratlari>.21.01.2023
4. Sirdaryo haqiqati. 2020 yil 29 yanvar. № 8-9. 11417-11418-sonlar, 10-bet
5. Munavvar Pardayev. Olovli osmon hujjatli qissa. -Guliston: Ziyonashr matbaa, 2001. 46 b.